

aver demistificato l'idea di una immaginaria "Borbonia Felix", l'autore descrive lo scontro violento che prese la forma del brigantaggio come una rivolta sociale impregnata di elementi religiosi, etnici e misonoetici. Un secolo dopo arriva un ultimo invasore: è il meridionale, percepito come culturalmente estraneo, sporco, violento, incivile, in definitiva anche lui un "barbaro". Ma, dice l'autore, "l'emigrante diviene tutt'uno con il nemico settentrionale" (p. 111). Questa rappresenta l'ultima e forse la più profonda stratificazione descritta, quella che ancora una volta crea qualcosa di nuovo in un ennesimo processo di ibridazione. "I Nemici degli Italiani", terminando su questa nota, suggerisce, senza dirlo, che l'attuale crisi migratoria non è a suo modo che una riedizione di un copione che il nostro paese, ad ogni cambio di scena, recita da millenni.

Jacopo Pili

Storia della prostituzione

ANNALISA CEGNA, NATASCIA MATTUCCI, ALESSIO PONZIO (a cura di), *La prostituzione nell'Italia contemporanea. Tra storia, politiche e diritti*, Macerata, Eum, 2019, pp. 142, euro 14.

Il volume è il frutto di due giornate di studio organizzate dall'Istituto Storico e dall'Università di Macerata. I sette contributi raccolti coprono un arco cronologico che si estende dalla fine dell'Ottocento all'attualità e affrontano il tema della prostituzione secondo una prospettiva interdisciplinare, che incrocia storiografia (con i saggi di Laura Savelli, Annalisa Cegna e Alessio Ponzio), filosofia (Giorgia Serughetti e Natascia Mattucci) e sociologia (Cirus Rinaldi e Emanuela Abbatecola). Quella proposta è una riflessione ampia sulla marginalità/devianza e sulla relativa gestione politica, sulle relazioni tra genere e cittadinanza simbolica, nonché sui mutamenti e sulle continuità del paesag-

gio sociale e mentale dell'Italia contemporanea. Il saggio di Savelli apre il lavoro concentrandosi sul rapporto tra abolizionismo e femminismo/emancipazionismo nella seconda metà del XIX secolo. Tracciate le coordinate generali della regolamentazione, l'autrice approfondisce il caso dell'abolizionismo italiano evidenziando il ruolo di spicco da esso assunto all'interno del dibattito politico grazie al connubio tra l'Estrema e le emancipazioniste. Emerge l'attività di Anna Maria Mozzoni e del Comitato centrale italiano della British, continental and general federation for the abolition of government regulation of prostitution. Negli anni Ottanta le emancipazioniste si allontanano dalle battaglie politiche della Sinistra e l'abolizionismo perde gran parte del suo carattere rivendicativo. Cegna, dopo un excursus sulla prostituzione nell'età liberale, si concentra sul periodo del Regime e sull'internamento delle prostitute durante il secondo conflitto mondiale, interpretando il meretricio come tassello dell'etica genderizzata dello stato fascista. Nel Ventennio la necessità di una regolamentazione non fu mai messa in discussione e il controllo sulle sex workers trovò un nuovo strumento nel sistema di spionaggio messo a punto contro gli oppositori politici. Con la guerra le prostitute conobbero l'esperienza dell'internamento civile, che Cegna ricostruisce con una lettura suggestiva di fonti archivistiche relative al campo di Solofra, facendo emergere il vissuto di donne provenienti da contesti di marginalità e segnate infine da uno stigma indelebile. Serughetti ripercorre la decennale battaglia abolizionista sfociata nella legge Merlin (1948-1958) e ne mette a confronto argomenti e obiettivi con le proposte di riforma presentate al Parlamento tra il 2013 e il 2018. Emergono alcune discontinuità: l'accento si muove dalla sfera della moralità a quella dei diritti; si nota la recezione, seppure parziale, delle istanze del femminismo degli anni Settanta e Ottanta; compare la questione della responsabilità dei clienti; perde importanza la riflessione sulle cau-

se socioeconomiche della prostituzione e si insiste sulle origini straniere delle prostitute. Al contempo non si può considerare “del tutto superata la polarizzazione tra la visione della prostituta come donna pericolosa da controllare, e quella della vittima innocente da salvare” (p. 71). Il saggio di Mattucci prende spunto dal dibattito innescato dalla risoluzione per la protezione dei diritti umani delle e dei sex workers approvata da Amnesty international nel 2015. Oltre a focalizzare gli argomenti portanti di tale dibattito, Mattucci mostra come la prostituzione abbia interrogato il movimento femminista fin dagli anni Settanta e si sofferma sulle tesi del femminismo giuridico radicale, per concludere che la tutela di chi è coinvolto nel lavoro sessuale intreccia necessariamente diritti civili e diritti sociali: ciò appare evidente superando la dicotomia stretta tra fronte libertario e repressivo, e osservando i “contesti di scelta” e le “discriminazioni multiple/intersezionali che li attraversano” (p. 85). I contributi di Rinaldi e Ponzio hanno il merito di soffermarsi sui sex workers. Se il tema della prostituzione femminile in età contemporanea continua ad essere poco battuto dalla storiografia italiana, lo studio della prostituzione maschile può dirsi ancora in una fase aurorale. I due autori, pur da prospettive diverse, mostrano le implicazioni del lavoro sessuale maschile sulla categoria di virilità e sull’identità di genere. Le argomentazioni di Rinaldi sono il risultato di un’etnografia sul sex work di strada — compiuta in Sicilia nel 2016 — da cui emergono una serie di pratiche, vincolate ai modelli di genere, che permettono ai lavoratori coinvolti in scambi omosessuali di preservare la propria reputazione maschile e “neutralizzare lo stigma sessuale associato” (p. 87). Ponzio si concentra su alcuni esempi letterari (Tennessee Williams, Pier Paolo Pasolini, Giuseppe Patroni Griffi) degli anni Cinquanta e Sessanta; in questo periodo, infatti, furono pubblicati romanzi e racconti brevi nei quali la prostituzione uomo-uomo emergeva come fenomeno

diffuso. In assenza di fonti documentarie che descrivono il fenomeno, l’autore si confronta dunque con le rappresentazioni fornite da alcune produzioni intellettuali, pur pervenendo a conclusioni che esulano dal versante dell’immaginario. A partire dagli scritti esaminati egli trova nella categoria *queer* una categoria interpretativa più adatta a descrivere l’identità dei prostituti rispetto a quelle di eterosessuale o omosessuale. Abbatecola chiude il volume mettendo a confronto il discorso sulle e delle prostitute che vissero l’esperienza delle case chiuse e quello relativo alla attuale tratta delle migranti. Preso atto di una stratificazione del mercato del sesso per la quale non tutte le lavoratrici vivono il medesimo livello di autodeterminazione, l’autrice mostra decisi punti di contatto tra i due fenomeni: la provenienza delle prostitute dall’area della marginalità sociale, l’assoggettamento delle stesse ad abusi e sfruttamento, la declinazione del fenomeno come questione di pubblica sicurezza e di decoro. La convincente proposta interpretativa di Abbatecola rimanda le continuità osservate alla permanenza di “grammatiche sessuali tese a riprodurre, difendere e consolidare un ordine di genere binario ed eteronormativo di tipo tradizionale” (p. 124) e le iscrive nella sfera della cittadinanza simbolica: mentre una vigorosa sessualità maschile è veicolo di cittadinanza, l’analogo femminile è presupposto di un’esclusione dalla stessa.

Chiara Fantozzi

LAURA SCETTINI, *Turpi traffici: Prostituzione e migrazioni globali, 1890-1940*, Roma, Bibrink, 2019, pp. 232, euro 18.

Gli studiosi s’interrogano da molto tempo a proposito di una questione fondamentale: le donne si dedicano alla prostituzione anche per una libera scelta o esclusivamente per coercizione? Il dibattito su questa domanda empirica è sempre stato controverso, perché l’interesse della storiografia contemporaneistica per la